

TOSHKENT DAVLAT
AGRAR UNIVERSITETI
WWW.TDAU.UZ

UDK: 57.017

LAVANDA (*LAVANDULA ANGUSTIFOLIA* MILL.) NING BIOEKOLOGIK
XUSUSIYATLARI VA AHAMIYATI

To'laganova Nilufar Baxtiyor qizi¹

Agrobiotexnologiya mutahassisligi magistri¹ nilufartulaganova1998@gmail.com

Omonliqov Alisher Urazaliyevich²

Qishloq xo'jaligi biotexnologiya, standartlashtirish va sertifikatlash kafedrasida katta o'qituvchisi²
a.omonliqov@tdau.uz

<https://orcid.org/0000-0002-2334-4098>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Lavanda o'simligining kelib chiqishi, bioekologik xususiyatlari, morfologiyasi va hozirgi kunda dunyo miqyosida tutgan o'rni hamda uning o'sishi, rivojlanishi, dorivorlik xususiyatiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi zararli organizmlar haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Lavanda, *Lavandula angustifolia*, morfologiya, o'sishi, rivojlanishi, dorivorlik xususiyat, zararli organizm.

Аннотация: В статье представлена информация о происхождении, биоэкологических характеристиках, морфологии и современном глобальном статусе растения лаванда, а также о вредных организмах, которые отрицательно влияют на его рост, развитие и лечебные свойства.

Ключевые слова: Лаванда, *Lavandula angustifolia*, морфология, рост, развитие, лечебные свойства, вредный организм.

Abstract: This article provides information on the origin, bioecological characteristics, morphology, and current global status of the Lavender plant, as well as harmful organisms that negatively affect its growth, development, and medicinal properties.

Keywords: Lavender, *Lavandula angustifolia*, morphology, growth, development, medicinal properties, harmful organism.

Kirish. So'nggi yillarda dunyo miqyosida dorivor ingichka bargli lavandaning introduksiyasi, bioekologik xususiyatlari, dorivorlik xususiyatlari, yetishtirish texnologiyasi va efir moy tarkibini aniqlash bo'yicha tadqiqotlar olib borilmoqda. Jumladan, turli iqlim sharoitlari uchun yuqori efir moyi miqdoriga ega, kasallik va zararkunandalarga chidamli eng yaxshi navlarni tanlash, yetishtirishning agrotexnik usullarini takomillashtirish bo'yicha ko'plab ilmiy ishlar amalga oshirilmoqda.

Lavanda efir moyining kimyoviy tarkibi: linalool, geraniol, kamfora kabi tarkibiy qismlarni aniqlash, farmakologiyasini tadqiq etish, aromaterapiya va kosmetikada foydalanish imkoniyatlariga alohida e'tibor qaratilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 26 noyabrdagi PQ-4901-son "Dorivor o'simliklarni yetishtirish va qayta ishlash, ularning urug'chiligini yo'lga qo'yishni rivojlantirish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar ko'lamini kengaytirishga oid choratadbirlar to'g'risida"gi hamda 2022 yil 20 maydagi PF-139 son "Dorivor o'simliklar xom-ashyo bazasidan samarali foydalanish, qayta ishlashni qo'llab-quvvatlash natijasida qo'shimcha qiymat zanjirini yaratish chora-tadbirlari to'g'risida" gi farmoni va boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirish ustivor masala hisoblanadi.

Respublikamizda efir moyi saqllovchi dorivor o'simliklarni yetishtirish texnologiyasini ishlab chiqish bo'yicha bir qator tadqiqotlar olib borilib, muayyan natijalarga erishilmoqda. O'zbekiston Respublikasining 2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot strategiyasida "O'rmon fondining tog', tog' oldi va cho'l hududlarida dorivor o'simliklar plantatsiyalarini barpo qilish" muhim vazifasi belgilangan. Bu borada, Farg'ona vodiysining tog' oldi adirliklari sharoitida efir moyli dorivor lavandani introduksiya qilish, bioekologik xususiyatlarini aniqlash, urug'idan va vegetativ ko'paytirish usullarini takomillashtirish hamda tarkibidagi efir moylari miqdorini oshirish ustida bir qancha ilmiy ishlar amalga oshirilmoqda.

Qadimda xushbo'y va ziravor o'simliklarning foydali xususiyatlari qadim zamonlardan ma'lum bo'lgan. O'shanda ham odamlar bu o'simliklardan taomlarning ta'mini yaxshilash, turli kasalliklarni davolash va diniy marosimlarni o'tkazish uchun foydalanganlar. Dastlab, ular xom holda iste'mol qilingan yoki quritish orqali kunlik foydalanish uchun tayyorlangan va ulardan turli xil efir moylari olingan [3]

XVIII asrda Karl Linney labguldoshlar (Lamiaceae) oilasiga mansub bo'lgan to'rt tur o'simliklar haqida (ulardan bir turi dorivor lavanda edi) ma'lumot bergan. [4]. XIX-XX asr

boshlarida lavandaning ikki turi (keng bargli, ingichka bargli lavanda) ilmiy adabiyot manbalarda bir tur sifatida umumiy qilib *Lavandula spica* deb nomlangan. XX asr oxiriga kelib lavanda o'simligining tashqi hamda gul tuzilishiga ko'ra, keng bargli va ingichka bargli lavanda turlariga ajratilgan [5]. Keyingi ilmiy tadqiqotlarda esa ingichka bargli lavandaning 25 dan 39 gacha turlicha bo'lgan navlari ekoformalari aniqlangan [6]. A.L.Taxtadjyan [7] (1980, 1981) ning yuqori o'simliklar sistematikasiga ko'ra, efir moyli o'simliklar uch oila (*Lamiaceae* Mar, *Rosaceae* Juss. *Asteraceae* Bergh & J.Prest), 17 avlod va 21 turdan iborat katta yoki kichik sinflarga bo'lingan. Ingichka bargli-dorivor lavanda (*Lavandula angustifolia*), Lavanda (*Lavandula*) turkumi, Labgullilar (*Lamiaceae*) oilasiga mansub, hayotiy shakliga ko'ra yarim buta o'simlik. O'simlik tabiatda O'rta yer dengizi havzasi va uning atrofidagi hududlar uchraydi, ushbu hududlar florasida *Lavandula* turkumiga mansub 48 dan ortiq tur mavjud [8]. Adabiyotlar manbalariga ko'ra, lavanda turlari 26 dan 48 gacha, kichik turlar va duragaylarni hisobga olgan holda navlarning umumiy soni 90 ga yetadi [9]. Ingichka bargli lavanda turlari doim yashil yarim buta o'simlik bo'lib, sharsimon shaklga ega. O'simlik 5-6 yillik bo'lganda 400-1000 tagacha yon shoxlar hosil qiladi, yon shoxlar yarim yog'ochlashgan. Lavanda o'simligidan o'rtacha 20-25 yilgacha me'yor darajasida hosil olish mumkin [10].

Lavanda hayotiy shakliga ko'ra buta yoki doim yashil chala butalar turkumiga kiradigan o'simlik hisoblanadi. Taxminan 47 turni o'z ichiga oladi. Shulardan 25 dan ortiq turi dengiz sohillarida uchraydi. Lavandaning vatani O'rta yer dengizining Ispaniya va Fransiya qirg'og'i bo'lib, u yerda toshli yonbag'irlarida yovvoyi holda o'sadi. Bundan tashqari lavanda Kanar orollari, Shimoliy va Sharqiy Afrika, Avstraliya, Janubiy Yevropa, Arabiston va Hindiston, Ukraina va Rossiya kabi davlatlarda ham o'sadi. Madaniy shakllari esa butun dunyoda o'stiriladi. Qalamchalaridan ko'paytiriladi. Lavanda butasi kurtaklar to'plamidan iborat bo'lib, diametri 1 metr hamda balandligi 50-70 smgacha o'sishi mumkin. Eng avvalo u suvsizlikka chidamli bo'lib, yil davomida sug'orish shart emas. Eng muhimi esa bir marta ekilgan ko'chatlar

maksimal darajada 30-50 yil hosil berar ekan. Lavandula angustifoliyaning uzunligi 1,3 metrgacha yetishi mumkin. Lavanda dorivor achchiq o'simlik bo'lib, poyasi to'g'ri, barglari chiziqli, butun, chetlari bir oz egilgan. Shoxlarining pastki qismi linzalangan, kulrang-jigarrang tomentum (qoplama) bilan qoplangan. Yoz oylarida kuchli xushbo'y hid chiqaradigan gullardan iborat bo'lib, ko'k-binafsha rangda gullaydi. Mevasi qo'shaloq, elliptik shakldagi sariq- jigarrang 4 ta yong'oqchadan tashkil topgan. Lavanda yorug'sevar, issiqsevar o'simlik hisoblanadi. U o'zining qurg'oqchilik hamda -3 °C gacha chidamliligi bilan ham boshqa ko'pgina o'simliklardan farq qiladi.

Lavanda o'simligining bugungi kundagi dunyo miqyosida ahamiyati tobora ortib bormoqda jumladan:

1. Tibbiyot sohasida Lavanda efir moyi stressni kamaytirish, uyquni yaxshilash va yallig'lanishga qarshi xususiyatga ega. Turli kasalliklarni davolashda qo'llaniladi.

2. Kosmetika sohasida Lavanda yog'i va ekstrakti ko'plab kosmetik mahsulotlarda, masalan sovun, parfumeriya va teri parvishlovchi vositalar ishlab chiqariladi.

3. Aromaterapiya yo'nalishida Lavanda bemorlarda tinchlantiruvchi va ruhiy holatni yaxshilovchi xususiyatlari uchun mashhurdir.

4. Qishloq xo'jaligi sohasida Lavanda o'simliklari parazitlar va zararkunandalarga qarshi tabiiy va biologic vosita sifatida qo'llaniladi.

Lavanda o'simliklarini etishtirishda hozirgi kunda bir qancha zararli organizmlar zarar berishi olimlar tomonidan qayd qilindi.

1-jadval

Lavanda o'simligi uchun qayd etilgan zararkunanda va kasallik keltirib chiqaruvchi patogenlar

Turi	Zararli organizmlar	Zararlari
Botrytis cinerea	Zamburug'	Bargalar va gullarda kulrang chirish kasalligini keltirib chiqaradi
Phytophthora	Zamburug'	O'simlikni ildizini zararlaydi
Septoria lavandulae	Zamburug'	Lavanda barglarida dog'lanish hosil qiladi
Rosellinia necatrix	Zamburug'	Ildiz chirishiga sabab bo'ladi
Armillaria mellea	Zamburug'	Ildiz chirishiga sabab bo'ladi
Phoma lavandulae	Zamburug'	Ildiz bo'g'ini zararlaydi va so'lishiga sabab bo'ladi
Pseudomonas	Bakteriya	O'simlikni ildizini zararlaydi
Lavandula moth	zararkunanda	Barglarni va gullarni zararlaydi
Aphids	zararkunanda	O'simlik sharbatini kamaytiradi va o'sishini to'xtatadi
Spider mites	zararkunanda	Barglarni yo'q qilib o'simlikni zaiflashtiradi
Root -knot nematodes	Nematoda	Ildizlarda tugunlar hosil qilib o'sishini to'xtadi
Meloidogyne sp	Nematoda	lavanda ildizida bo'rtma kasalliklarni qo'zg'atuvchisi

Xulosa. O'zbekiston Respublikasida lavanda o'simligini yetishtirish maydonlarini kengaytirishni yo'lga qo'yish, qayta ishlash va ularga zarar keltiruvchi organizmlarga qarshi kurashish chora tadbirlar ishlab muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 26 noyabrdagi PQ-4901-sonli "Dorivor o'simliklarni etishtirish va qayta ishlash, ularning urug'chiligini yo'lga qo'yishni rivojlantirish

bo'yicha ilmiy tadqiqotlar ko'lamini kengaytirishga oid chora-tadbirlar to'g'risida" qarori. Xalq so'zi gazetasi, 2020 yil 27 noyabr, №250 (7752). 1-2-b.

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 20 maydagi PF-139-son "Dorivor o'simliklar xom ashyo bazasidan samarali foydalanish, qayta ishlashni qo'llab-quvvatlash orqali qo'shimcha qiymat zanjirini yaratish chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmoni. Xalq so'zi gazetasi, 2022 yil 21 may, №105 (8167). 1-2-b.

3. Кудряшов С. Н. Эфирно – масличные растения и их культура в Средней Азии. – Ташкент: Изд. Комитета науки Уз ССР, 1937. –С. 334.

4. O'zbekiston Respublikasida Prezidentining 2022 yil 28. yanvardagi. yildagi PF-60-sonli "2022-2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida" gi farmoni, Toshkent 2022 y, 30-31-b. 113

5. Linnaei C. Species Plantarum, Exhibentes plantas rite cognitatas, ad genera relatas cum differentis specificis, Nominibus Trivialibus, Synonymis Selectis, Locis Natalibus. Holmiae, 1753. Tomus II. - P. 572–573.

6. Ворошилов В.Н. О принципах классификации полезных растений. Бюл. ГБС. 1953. Вып. 16. С. 42–51.

7. Аринштейн А.И., Радченко Н.М. Новые эфирномасличные растения, перспективные для введения в культуру. Москва.: 2008. Т.14, вып. 1.-С.20–30.

8. Тахтаджян, А.Л. Жизнь растений. Цветковые растения. – М.: Просвещение, 1981. – Т.5. – С. 511

9. Upson T, Andrews S (2004). The genus Lavandula. (1st ed.). Timber Press, Inc., USA, - Б. 3-2

10. Нуруллаева Н. С. Жингил (lucium l.) Туркум турларининг морфобиологияси ва фойдаланиш истикболлари. /// Дисс... Самарканд – 2022. - Б. 41.

11. www.gov.uz

12. www.lex.uz

13. www.biotech.com

14. <http://rt-biotechprom.ru>

15. <http://agribiotech.info/>